

Угрозы и вызовы международному правопорядку: правовые проблемы обеспечения международной безопасности в условиях современности (некоторые концептуальные заключения и выводы)

Парамузова Ольга Геннадьевна, Северо-Западный институт управления и государственной службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург, Российская Федерация)
доцент кафедры правоведения; e-mail: paramuzova-og@ranepa.ru, olgaparamuzova@rambler.ru.

Аннотация

Настоящее исследование направлено на рассмотрение актуальных международно-правовых проблем обеспечения международной безопасности в условиях современности экологического и ядерного права. В рамках настоящей статьи особый акцент делается на том, что в современных условиях международных отношений авторитет международного права в последние годы был значительно подорван, ввиду чего требуется вновь утвердить веру в неизбежность и необходимость существования международно-правовой системы как гаранта дальнейшего существования человечества в условиях стабильного и нерушимого международного мира и безопасности. Автор обращает внимание на то, что одним из возможных способов поднятия ценности общего международного права может стать модернизация международного правосознания, которое должно быть наполнено качественно новым содержанием, обусловленным необходимостью решения проблем, связанных с возрастанием новых угроз и вызовов существованию человечества.

Ключевые слова: глобализация, международная безопасность, международное и национальное правосознание, угрозы и вызовы международному миру и безопасности, ядерное нераспространение, правовая система, межгосударственная система, международные правоотношения, международно-правовая ответственность, международный правопорядок, международно-правовые санкции, повышение эффективности механизма международно-правового регулирования, ядерное оружие.

Threats and Challenges to The International Legal Order: Legal Problems Of Ensuring International Security in Modern Conditions (Some Conceptual Conclusions and Conclusions)

Olga G. Paramuzova, North-Western Institute of Management, Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Saint-Petersburg, Russian Federation)
Associate Professor of the Department of Law,
e-mail: paramuzova-og@ranepa.ru, olgaparamuzova@rambler.ru.

Abstract

This study is aimed at considering topical international legal problems of ensuring international security in the modern environment of environmental and nuclear law. Within the framework of this article, special emphasis is placed on the fact that in the current conditions of international relations, the authority of international law has been significantly undermined in recent years, which is why it is necessary to reaffirm the belief in the inviolability and necessity of the existence of the international legal system as a guarantor of the continued existence of mankind in a stable and inviolable international peace and security. The author draws attention to the fact that one of the possible ways to raise the value of general international law can be the modernization of international legal consciousness, which should be filled with a qualitatively new content, due to the need to solve problems associated with the growth of new threats and challenges to the existence of mankind.

Введение

Инсталляция и генезис новых угроз и вызовов современному международному правопорядку являются одними из опасных тенденций дальнейшего развития общего международного права. Обеспечение соблюдения норм международного права возможно только в условиях планомерного и широкомасштабного решения проблем обеспечения как национальной безопасности, так и международной безопасности на региональном и универсальном уровнях¹.

Международное право XXI в. стоит на пороге перемен, учитывая глубину проблем, переживаемых сегодня человеческим сообществом. Особенности современных международных отношений требуют качественного пересмотра, обновления и целенаправленной работы по осуществлению настоятельно требующейся дальнейшей кодификации общего международного права. Эффективность нормотворческого процесса будет успешной только в условиях отлаженного и детально проработанного механизма международного правоприменения, а также при условии неотвратимости международно-правовой ответственности за совершение международно-противоправных деяний.

Представляется очевидным, что авторитет международного права в последние годы был значительно подорван, ввиду чего требуется вновь утвердить веру в незыблемость и необходимость существования международно-правовой системы как гаранта дальнейшего существования человечества в условиях стабильного и нерушимого международного мира и безопасности.

На наш взгляд, одним из возможных способов поднятия ценности общего международного права может стать модернизация международного правосознания, которое должно быть наполнено качественно новым содержанием, обусловленным необходимостью решения проблем, связанных с возрастанием новых угроз и вызовов существованию человечества.

Теоретические основы исследования

Начиная разговор о современных проблемах международной безопасности, стоит отметить, что в последние годы их количество как возросло, так и чрезвычайно диверсифицировалось. О какой бы сфере международных отношений мы ни говорили, все они в той или степени затронуты этими обструктивными изменениями, но область правовых отношений, по-видимому, пострадала в большей мере.

Современное международное право испытывает негативное влияние противоправного поведения как своих публичных субъектов, так и негосударственных акторов международных отношений.

Универсальная система международной безопасности, сложившаяся на основе Устава ООН, несмотря на свою юридическую значимость, оправданность и легитимность существования, должна быть видоизменена с учетом современных угроз и вызовов, а может быть, даже в какой-то степени трансформирована в новую международно-правовую структуру.

Политика и право современных государств претерпевают значительные изменения, детерминация которых напрямую связана с трансформацией социальных отношений и связей как внутри отдельных государств, так и на международной арене. Очевидно, что в настоящее время происходит процесс реновации национального правосознания, подпитка которого, несомненно, связана с переосмыслением международно-правовых ценностей и качественным обновлением международных философских и теоретико-правовых концепций. Мало того, этот процесс претендует быть долгоиграющим.

В современных условиях международного правопорядка наметилась тенденция формирования нового международного правосознания. Об этом свидетельствует целый ряд факторов. Отметим наиболее важные из них. Во-первых, усложнился характер взаимоотношений великих держав в условиях качественного изменения глобальной картины мироустройства. Во-вторых, возобладала концепция применения силы для решения проблем политического взаимодействия государств. В-третьих, произошла диверсификация участия физических лиц в международных правоотношениях. В-четвертых, происходит подмена понятий при идентификации определенных юридически значимых действий субъектов международного права в геополитической системе современного мироустройства. В-пятых, появляются новые научно-теоретические концептуальные разработки в контексте качественного анализа эффективности функционирования межгосударственной системы. В-шестых, изменился подход к решению проблем реализации международно-правовой ответственности, а также целесообразности и адекватности наложения санкций на субъектов международного права.

Национальное правосознание, как известно, одна из составных частей национальной правовой системы, другими элементами которой являются: национальные правовые нормы, закрепленные в легитимных в каждом конкретном государстве источниках права в формально-юридическом смысле, то есть действующем в стране позитивном праве, а также сложившиеся в конкретном государстве правовые отношения, объективно детерминированные условиями политического и правового развития данного государства.

¹ См.: Кулагин В. М. Современная международная безопасность: учебное пособие / В. М. Кулагин. М.: КноРус, 2021.

Таким образом, одной из движущих сил достижения цели настоящего исследования является необходимость поиска способов решения проблемы взаимовлияния элементов национальной правовой системы на процесс изменения национального правосознания в контексте обновления международного правосознания.

Прежде всего, предстоит уяснить, какие изменения происходят и, вероятно, будут происходить в ближайшем будущем в международно-правовой системе. Поскольку реновация международно-правовой материи непосредственно влияет на переоценку как международно-правовых ценностей, так и всего международно-правового сознания в целом.

Очевидно, что современное международное право, развитие которого связывают с продолжающимися в обществе процессами глобализации, с одной стороны, и с процессами интеграции — с другой, представляет сегодня качественно иную правовую систему, чем та, которая была создана после Второй мировой войны. Естественно, Устав ООН 1945 г., как его справедливо называют «действующая международная конституция», никто не отменял. Однако, вряд ли у кого-то возникают сомнения о том, что диверсификация системы международных отношений в XXI в. требует серьезно задуматься над тем, какие нормы *Jus cogens* должны быть незаменимыми регуляторами международных отношений в контексте нарастающей амбициозности великих держав и все чаще встречающегося в практике международных отношений правового нигилизма, а также утраты доверия международного сообщества к ценностям общего международного права.

Попраие законов и обычаев ведения войны, использование негуманных средств и методов ведения боевых действий, попытки, а иногда и реальные акты, связанные с применением оружия, причиняющего излишние страдания, и даже оружия массового уничтожения, повсеместное распространение пропаганды жестокости по отношению не только к комбатантам, но и к покровительствуемым лицам в целом и гражданскому населению в частности свидетельствуют о том, что действующее международное гуманитарное право уже не в состоянии обеспечить свое предназначение, которое было в свое время определено в оговорке отца его основателя Ф. Ф. Мартенса².

В подтверждение точки зрения о широкомасштабности и разноплановости современных угроз и вызовов международному миру и безопасности можно обратиться к анализу проблем в сфере международного экологического права. Современное состояние окружающей среды вызывает серьезную озабоченность у всего международного сообщества. Необходимость решения экологических проблем — одно из приоритетных направлений дальнейшего развития и совершенствования международного права. От того, насколько успешно будет развиваться международно-правовая мысль, насколько детерминированным будет международное правосознание в природоохранительной сфере, настолько более продуктивным представляется процесс дальнейшей кодификации международного экологического права. В рамках настоящего выступления мы отнюдь не претендуем на всеобъемлющий охват и изучение всего комплекса экологических проблем современности, да это и вряд ли возможно, учитывая их глубину и многогранность.

Особую тревогу, на наш взгляд, вызывает проблематика недопустимости радиоактивного ущерба и предотвращение радиоактивного загрязнения планетарной среды³. Данная тема не только важна, но и крайне актуальна в контексте современных угроз и вызовов международной безопасности на универсальном и региональном уровнях и особенно в условиях специальной военной операции. Речь идет не только о возможности причинения радиоактивного загрязнения окружающей среде при совершении диверсий на АЭС и других атомных объектах, террористических актов с использованием радиоактивных веществ и ядерных материалов⁴, о безопасном захоронении радиоактивных отходов и обращении с отработавшим ядерным топливом⁵, о создании грязных бомб, но и о существующей на сегодняшний день возможности применения ядерного оружия великими державами, а может быть, и околюдерными странами.

Помимо военных аспектов защиты окружающей среды от радиоактивного загрязнения крайне актуальной является также проблема так называемой *экологичности* мирного атомного комплекса⁶. Особую озабоченность вызывают участившиеся в последнее время акты противоправного вмешательства в процесс функционирования атомного энергетического комплекса⁷. Речь идет об актах так называемого экологического терроризма, к сожалению, имеющих место быть на территории Запорожской АЭС.

Злободневность и широкомасштабность указанных нами проблем требуют выработки новых подходов для их решения. На наш взгляд, успех в достижении поставленной цели и выполнении обозначенных задач может быть достигнут сквозь призму концепции ядерного нераспространения в ее современной трактовке, а именно: в широком

² Кукушкина А. В., Иойрыш А. И., Шишкин В. Н. Международное гуманитарное право и оговорка Мартенса. Закон и право. № 9. 2019. С. 159–163.

³ Парамузова О. Г. Теоретико-правовой анализ факторов влияния атомной деятельности на состояние окружающей среды в контексте ядерного нераспространения. *Norwegian Journal of Development of the International Science*. № 42/2020. С. 49–53.

⁴ См.: Парамузова О. Г. Физическая защита ядерного материала: международно-правовые вопросы. Правоведение, 1998. № 2.

⁵ См.: Парамузова О. Г. Отдельные аспекты проблемы безопасного удаления радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в условиях нового международного правового порядка. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Гуманитарные и общественные науки, 2014. № 1 (191). С. 224–237.

⁶ См.: Парамузова О. Г. Современные международно-правовые проблемы ядерной безопасности и радиационной защиты. Евразийская интеграция: экономика, право, политика, 2020. № 3. С. 56–64.

⁷ См.: Парамузова О. Г. Ренессанс атомной энергетики в мире и его отражение в современной энергетической политике России и США (правовые аспекты). Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 422–430.

ее понимании. Новый подход к проблеме ядерного нераспространения должен быть нацелен на предотвращение любых негативных последствий использования атомной энергии, в том числе и на снижение рисков вирулентного воздействия на глобальное состояние окружающей природной среды.

Широкое понимание ядерного нераспространения предполагает комплексное рассмотрение ядерных угроз различного уровня и характера происхождения⁸. Связующим звеном здесь выступает общая направленность всех мероприятий по обеспечению ядерной безопасности. Главной целью режима ядерного нераспространения в широком смысле является предотвращение ядерного ущерба в любом его проявлении, будь то применение ядерного оружия, вредное воздействие на человека радиационного облучения и ионизирующего излучения, аварии на ядерных объектах с радиологическими последствиями или радиационное загрязнение окружающей природной среды. Теоретико-правовой основой для широкого понимания ядерного нераспространения должна стать концепция ядерного нераспространения в контексте всеобъемлющего подхода к международной безопасности⁹.

Ввиду того, что в современной межгосударственной системе, как представляется, требуется новая кодификация норм общего международного права, а также инициация процесса регионального правотворчества. Конечно, неизбежны вопросы: насколько глубокими и широкомасштабными должны быть изменения действующего международного права; не пострадают ли при этом его общепризнанные нормы; не понизится ли вера в необходимость и целесообразность существования международного права, поскольку его императивные нормы могут быть в той или иной мере изменены и приспособлены к современным геополитическим условиям.

Результаты

На наш, взгляд, решение подобных вопросов возможно следующим образом: во-первых, любые изменения императивных норм международного права должны вноситься только международным сообществом государств в целом и приниматься в той форме, в которой были приняты исходные нормы *Jus cogens*; во-вторых, о каких бы жизненно важных юридически детерминированных изменениях ни шла речь, всегда необходимо руководствоваться правилом «золотой середины»; в-третьих, важно помнить о том, что реновация международно-правовых норм обязательно скажется на модификации современных национальных правовых систем в целом, а также на реновации национального правосознания, что неизбежно осложнит характер взаимодействия людей в социуме в рамках конкретного государства; в-четвертых, при внесении каких бы то ни было изменений в действующее общее международное право не стоит сбрасывать со счетов, что помимо международных договоров источниками регулирования отношений субъектов международного права являются также международно-правовые обычаи, а также некоторые акты международных организаций и международных конференций; в-пятых, требуется констатировать, что в последние годы очень важную роль в качестве регуляторов международных отношений начинают приобретать судебные прецеденты и административно-регламентационные акты международных организаций, которые, по мнению ряда авторов, могут претендовать на качество источников международного права.

Оценивая ориентиры дальнейшего развития международного права, можно отметить, что одним из приоритетов его трансформации должна быть модель всеобъемлющего подхода к международной безопасности.

Конечно, эта модель далеко не претендует на статус революционности, но в современных условиях первой четверти XXI в. всеобъемлющая международная безопасность должна приобрести качественно новую окраску, нежели она из себя представляла у истоков своего создания в последней четверти XX в. и в течение последующего ее генезиса в контексте изменения подходов к решению проблем всеобщего и полного разоружения.

Выводы

Подводя итоги проведенного исследования, можно прийти к следующим выводам:

1. Решение правовых проблем современной международной безопасности возможно только в условиях многополярного мира, поскольку сложность и многообразие данных проблем настолько многоплановы и неоднозначны, что решение их внутригосударственными усилиями, стараниями стран отдельных географических регионов и государств-членов универсальных и региональных международных организаций будет очевидно недостаточным.
2. Достижение баланса интересов в сфере международной безопасности неизбежно требует проведения запланированной и продуманной работы в сфере дальнейшей кодификации норм международного права с учетом новых угроз и вызовов.
3. Кодификация норм международного права в деле поддержания международного мира и безопасности должна осуществляться как на региональном, так и на универсальном уровнях с признанием приоритета норм общего универсального международного права.

⁸ См.: *Фененко А. В.* Современная международная безопасность: Ядерный фактор / А. В. Фененко. М.: Аспект Пресс, 2013.

⁹ См.: *Парамузова О. Г.* Ядерная безопасность в условиях современного международного правопорядка. СПб., 2006.

4. Базовые нормы *Jus cogens* должны оставаться приоритетными при решении проблем совершенствования правового механизма международной безопасности.
5. Учитывая статус Российской Федерации как великой державы и ее, несомненно, большой вклад в дело поддержания международного мира и безопасности, необходимо привлекать нашу страну к решению региональных и универсальных проблем международной безопасности.
6. Принимая во внимание объективный процесс создания новых научных концепций в сфере обеспечения международного правопорядка и устранения новых угроз и вызовов, целесообразно руководствоваться и некоторыми более старыми концепциями, беспристрастно детерминированными, оправданными временем и нашедшими подтверждение на практике. Одной из таких концепций, несомненно, является модель всеобъемлющего подхода к международной безопасности.
7. В контексте современных угроз и вызовов международному миру и безопасности в XXI в. особую значимость должно приобрести качественное обновление международного правосознания, его обогащение и подпитка новыми научными идеями и продуманными концепциями, способными вывести международное право из кризиса, поскольку существующее на сегодняшний день правосознание не отвечает современным реалиям и, опираясь на него, крайне сложно обеспечить эффективность слаженной работы международной межгосударственной системы.

В заключении представляется необходимым сказать, что, несмотря на многообразие и глубину проблем в сфере борьбы с современными угрозами и вызовами международному миру и безопасности, наиглавнейшим и, пожалуй, самым сложным является предотвращение третьей мировой войны, ибо, в отличие от первых двух, в ней не будет победителей, поскольку война будет ядерной. Вероятность применения ядерного оружия в современных условиях действительно достигла апогея.

В связи с этим целесообразно вспомнить высказывание всемирно известного философа Альберта Эйнштейна, сделанное им в мае 1946 г.: «Высвобождение силы атома изменило все, кроме образа мыслей, и поэтому мы с каждым днем приближаемся к невиданной донныне катастрофе»¹⁰. Что же кроется в этом умозаключении, которое, по мнению большинства современных ученых, в том числе и юристов-международников, до сих пор является оправданным и злободневным.

По всей видимости, великий ученый Эйнштейн уже тогда предвидел всю многогранность загадок и секретов таинственного атома и справедливо опасался относительно вариантов использования энергии атомного ядра.

Также можно вспомнить изречение другого, не менее значимого в философском мире ученого — К. Ясперса, который еще в середине XX в. предопределил в качестве одной из главных опасностей, стоящих на пути к мировому порядку будущего, опасность полного самоуничтожения человечества в результате применения атомной бомбы. Как справедливо утверждал К. Ясперс, «предотвратить эту опасность можно только в том случае, если она будет осознана, если угроза будет отведена с полной осознанностью и станет нереальной. Это может произойти только в том случае, если этос людей достигнет определенного уровня»¹¹. В наше время опасность самоуничтожения человечества в результате неконтролируемого развития цепочки ядерных реакций приобрела еще более выраженный характер.

Литература

1. Кукушкина А. В., Иойрыш А. И., Шишкин В. Н. Международное гуманитарное право и оговорка Мартенса. Закон и право, 2019. № 9. С. 159–163.
2. Кулагин В. М. Современная международная безопасность: учебное пособие. М.: КноРус, 2021.
3. Парамузова О. Г. Отдельные аспекты проблемы безопасного удаления радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива в условиях нового международного правопорядка. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Гуманитарные и общественные науки. № 1 (191). 2014. С. 224–237.
4. Парамузова О. Г. Ренессанс атомной энергетики в мире и его отражение в современной энергетической политике России и США (правовые аспекты). Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. 2007. Вып. 3. С. 422–430.
5. Парамузова О. Г. Современные международно-правовые проблемы ядерной безопасности и радиационной защиты. Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2020. № 3. С. 56–64.
6. Парамузова О. Г. Теоретико-правовой анализ факторов влияния атомной деятельности на состояние окружающей среды в контексте ядерного нераспространения. Norwegian Journal of Development of the International Science, 2020. № 42. С. 49–53.
7. Парамузова О. Г. Физическая защита ядерного материала: международно-правовые вопросы. Правоведение, 1998. № 2.

¹⁰ Наньфан ван. Запад и «мягкая сила» китайской культуры//<https://insomi.ru> 25.03.2010 (дата обращения: 28.05.2023).

¹¹ Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 221.

8. *Парамузова О. Г.* Ядерная безопасность в условиях современного международного правопорядка. СПб., 2006.
9. *Фененко А. В.* Современная международная безопасность: ядерный фактор. М.: Аспект Пресс, 2013.
10. *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М., 1994.

References

1. Kukushkina, A. V., Ioyrysh, A. I., Shishkin, V. N. International humanitarian law and the Martens clause [Mezhdunarodnoe gumanitarnoe pravo i ogovorka Martensa]. Law and law [Zakon i pravo]. No. 9. 2019. P. 159–163. (In Rus.)
2. Kulagin, V. M. Modern international security: textbook [Sovremennaya mezhdunarodnaya besopasnost: uchebnoe posobie]. Moscow: KnoRus, 2021. (In Rus.)
3. Paramuzova, O. G. Separate aspects of the problem of safe disposal of radioactive waste and spent nuclear fuel in the new international legal order [Otdelnye aspekty problemy besopasnogo ydaleniya radioaktivnyh othodov i otrabotavshogo yadernogo topliva v usloviyah novogo mezhdunarodnogo pravoporyadka]. Scientific and technical statements of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University. Humanities and social sciences, 2014. No. 1 (191). Pp. 224–237. (in Rus.)
4. Paramuzova, O. G. The renaissance of nuclear energy in the world and its reflection in the modern energy policy of Russia and the United States (legal aspects) [Renessanc atomnoy energetiki v mire i ego otrazhenie v sovremennoy energeticheskoy politike Rossii i SShA]. Bulletin of St. Petersburg University. Ser. 6. 2007. Issue. 3. Pp. 422–430. (In Rus.)
5. Paramuzova, O. G. Modern international legal problems of nuclear safety and radiation protection [Sovremennyye mezhdunarodno-pravovyye problemy yadernoy bezopasnosti i radiacionnoy zashity]. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics, 2020. No. 3. Pp. 56–64. (In Rus.)
6. Paramuzova, O. G. Theoretical and legal analysis of the factors of influence of nuclear activity on the state of the environment in the context of nuclear non-proliferation [Teoretiko-pravovoy analys faktorov vliyaniya atomnoy deyatelnosti na sostoyaniye okruzhayshei sredy v kontekste yadernogo nerасprostraneniya]. Norwegian Journal of Development of the International Science, 2020. No. 42. Pp. 49–53. (In Rus.)
7. Paramuzova, O. G. Physical protection of nuclear material: International legal issues [Pfizicheskaya zashita yadernogo materiala: mezhdunarodno-pravovyye voprosy]. Jurisprudence, 1998. No. 2. (In Rus.)
8. Paramuzova, O. G. Nuclear safety in the conditions of modern international law and order. [Yadernaya besopasnost v usloviyah sovremennoy mezhdunarodnogo pravoporyadka]. SPb., 2006. (In Rus.)
9. Fenenko, A. V. Modern international security: Nuclear factor [Sovremennaya mezhdunarodnaya besopasnost: yaderny faktor]. M.: Aspect Press, 2013. (In Rus.)
10. Jaspers, K. The Meaning and Purpose of History. [Smysl i naznacheneye istorii]. M., 1994. (In Rus.)